

2024 | Monique Moras
e Ulisses Ruiz de Gamboa

Relatório Técnico - Conclusivo

**O IMPACTO DA LIBERDADE ECONÔMICA NA ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO PARA A AMÉRICA
LATINA ENTRE 2000-2019: ANÁLISE DE DADOS EM PAINEL**

O IMPACTO DA LIBERDADE ECONÔMICA NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO PARA A AMÉRICA LATINA ENTRE 2000-2019: ANÁLISE DE DADOS EM PAINEL

Monique Moras*
Ulisses Ruiz de Gamboa**

RESUMO

Almejado por ser um instrumento de evolução do capital, promovendo a disseminação de conhecimento e tecnologia, o IED tem sido objeto de diversos estudos que mostram a importância desse investimento para os países em desenvolvimento. Entender como atraí-lo de maneira mais intensiva é essencial para que os países da América Latina, que mantêm a representação mundial desse capital estática há anos, estejam aptos a aprimorar suas políticas e receber os benefícios desse tipo de recurso. Este estudo sugere um exercício empírico visando identificar a importância da Liberdade Econômica na atratividade do Investimento Estrangeiro Direto. Metodologicamente, para compor as variáveis explicativas, foram extraídos diversos indicadores institucionais no período que compreende os anos 2000 a 2019. Em paralelo, foram obtidos dados macroeconômicos que visam refletir a produtividade e dimensão dos países da amostra, para compor a equação. Suas respectivas relevâncias foram calculadas através da composição de uma análise de dados em painel. Conclui-se que comparativamente as demais variáveis macroeconômicas, a Liberdade Econômica é a de maior relevância na atratividade de Investimento Estrangeiro Direto para a América Latina. Sendo o aumento da qualidade institucional - visando aumentar a facilidade para os negócios, diminuir burocracias, riscos e custos, fatores essenciais para os países latino-americanos aumentarem sua representatividade perante esse modelo de investimento.

Palavras chaves: Investimento Estrangeiro Direto, Liberdade Econômica, Instituições, América Latina

1 INTRODUÇÃO

O Investimento Estrangeiro Direto - IED ganhou maior relevância na matriz de capital dos países a partir dos anos de 1980, tornando-se desde então um aliado ao crescimento econômico das regiões que o atraem. Sua importância é ainda mais substancial para países em desenvolvimento que necessitam de um volume maior de recursos visando o crescimento de suas economias. Segundo a United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD (2022) em 2021, 47% dos investimentos estrangeiros diretos tiveram como destino países desenvolvidos e 53% países em desenvolvimento. Em relação aos investidores, 74% dos investimentos partiram de países desenvolvidos e 26% tiveram como origem países em desenvolvimento.

Nesse contexto, a América Latina é responsável por aproximadamente 8,4% dos recebimentos dos fluxos mundiais de IED, totalizando aproximadamente U\$S 134 bilhões em 2021. Esse valor apresenta um aumento de 56% em relação a 2020, ano em que a pandemia fez com que

* Mestre em Economia pelo Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

** Professor do Mestrado Profissional em Economia e Mercados (MPECON) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

apenas US \$86 bilhões fossem destinados à região (UNCTAD, 2022). Galeza e Chan (2014) destacam ainda que os países mais propensos a atraírem esses investimentos são aqueles que possuem políticas vantajosas ao investidor estrangeiro, aliado a um ambiente favorável e mão de obra qualificada.

Diferentemente de outras fontes de capital, o IED visa o longo prazo e o desenvolvimento do país investido, sendo um contraponto a empréstimos bancários e mercados de capitais, cujos objetivos são de médio e curto prazo. Além de fornecer recursos para o suprimento do *déficit* em conta corrente,¹² o Investimento Estrangeiro Direto, nos casos em que se caracteriza como *greenfield*³ agrega a variável “Investimento” no cálculo do Produto Interno Bruto de um país. Outra modalidade que também caracteriza o IED, são os empréstimos *intercompanies* – que ocorrem entre empresas do mesmo grupo econômico.

Segundo o FMI, a importância do IED reside na transferência de tecnologias e *skills* entre o país investidor e o investido. Para atrair esses investimentos, entretanto, o FMI salienta a importância de políticas liberais e bom ambiente regulatório. Segundo artigo de Mallanpally e Sauvart (1999), bons índices de liberdade econômica não são certeza de atração do IED, contudo países que optam pelo caminho oposto, intervindo demasiadamente e fechando seus mercados, inevitavelmente afastarão esse tipo de capital.

Para a atração de IED, os países também buscam aumentar os incentivos e reduzir os custos de transação envolvidos nesses fluxos. Pelo lado das empresas transnacionais e investidores que buscam investir em um país estrangeiro, o impacto também é positivo: além das condições atrativas dos países que as impõe, também há a busca por novos consumidores como alternativa a seus mercados locais saturados e a aplicação dos diferenciais competitivos ainda inexistentes em outras localidades.

A relevância dos fluxos de IED e a necessidade de construir um mercado atrativo são demonstrados também em números: entre 1990 e 2019 houve um aumento de 647% nos fluxos de Investimento Estrangeiro Direto. Em números absolutos, o valor foi de US \$1,530 trilhões. Para os países em desenvolvimento, o crescimento foi ainda mais intenso, aproximadamente 2.032% no mesmo período (UNCTAD STATS, 2022). Essa evolução é apresentada no Gráfico 1.

No Gráfico 2 há a representação histórica do percentual de IED direcionado a América Latina em comparação ao restante do mundo, sendo possível notar um aumento da proporção latino-americana em torno dos anos 2000 – período em que inúmeras privatizações foram financiadas com recursos estrangeiros. O percentual retorna novamente aos patamares de 8 a 10% nos anos mais recentes.

Ainda que o período pandêmico entre os anos de 2020-2021 tenha levado os valores de IED aos menores patamares desde 2005, há a expectativa de recuperação da economia, permitindo o crescimento dos investimentos em ativos sustentáveis e a melhora das condições macroeconômicas. Conjunções estas que favorecem a retomada dos fluxos de modo mais intenso e resiliente.

Dentre os diversos fatores que colaboram para a atração de IED, a questão que norteia a presente investigação pode ser expressa por: “Quais os efeitos do grau de liberdade econômica sobre a

1

² Ocorre quando o somatório das balanças comercial, de serviços e de transferências unilaterais, as transações correntes, apresentam um resultado negativo;

³ O *greenfield* ocorre quando uma empresa inicia as atividades em outro país, partindo da construção de instalações próprias. É o oposto do *brownfield*, quando são reaproveitadas instalações e *capacity* instalados anteriormente por outras companhias

atração de investimento estrangeiro direto para os países latino-americanos?” A hipótese deste trabalho é que países com maior grau de liberdade, atraem um fluxo maior de IED.

Gráfico 1 - Evolução dos fluxos mundiais de IED entre 1970 – 2021 (em Bilhões U\$S)

Fonte: UNCTAD STATS (2022).

Gráfico 2 - % de IED direcionado a América Latina comparativamente aos demais países do mundo

Fonte: UNCTAD STATS (2022).

Como objetivo geral deste estudo busca-se avaliar o quanto a liberdade econômica influencia positivamente o potencial atrativo do Investimento Estrangeiro Direto dos países latino-americanos, comparado às demais variáveis de controle. De acordo com o Fraser Institute (2021), a síntese de liberdade econômica é baseada na possibilidade das pessoas que constituem uma população terem o direito de decidirem como irão viver. Presume a existência do livre comércio, escolhas pessoais, mercados livres e direito à propriedade garantido. Impostos devem ser mantidos baixos, sem barreiras para o comércio doméstico e internacional. Uma empresa

tende a procurar um país onde ela irá usufruir de benefícios econômicos, políticos, sociais, comunicação apropriada e diversidade cultural, dentre outros fatores.

Considerando a importância de ambas as variáveis para a composição do estudo, como objetivos específicos desse estudo almeja-se:

- Testar a hipótese de que países com maior índice de liberdade, conseqüentemente atraem um fluxo maior de IED, através da construção de dados em painel;
- Comparar o quão relevante é o grau de liberdade econômica comparativamente aos demais fatores que também contribuem para o IED, obtidos através da análise de estudos empíricos.

Na Seção 1 desse estudo será apresentada a Nova Teoria Institucional, com ênfase na relação entre constituição de instituições, desempenho econômico e livre mercado. A Seção 2 compreende um compilado de estudos empíricos que relacionam o Investimento Estrangeiro Direto a diversas variáveis macroeconômicas e institucionais que auxiliarão na composição da análise estatística. Na Seção 4, será realizada uma análise de dados em painel balanceado, considerando todos os países latino-americanos com informações disponíveis, tanto para a variável dependente quanto para as variáveis explicativas, em todos os anos do período que compreende 2000 a 2019. Nesse contexto, será utilizada como variável dependente os fluxos estrangeiros de investimento (*inflows*) divulgados pela UNCTAD (2022), em conjunto com as principais variáveis independentes e de controle, apontados na Seção 3 como relevantes para a constituição desses fluxos. A Seção 5 discorrerá sobre os resultados obtidos e sua relação com o arcabouço teórico proposto.

As principais fontes dos dados dessas variáveis serão: o *World Development Indicators* do *World Bank*, os índices de liberdade econômica do *Fraser Institute* e da *Heritage Foundation*, o índice de liberdade política e de direitos civis da *Freedom House* e o *Transparency Index*, índice que mede a corrupção dos países, divulgado pelo *Transparency International*. O detalhamento da metodologia será realizado na terceira seção desse trabalho.

2. REVISÃO DA LITERATURA

Há uma extensa literatura relacionando o Investimento Estrangeiro Direto e o grau de liberdade econômica. Caetano e Caleiro (2009) observam que o investidor tem seu risco associado a diversos elementos dado os reflexos de diferentes aspectos que podem impactar sua rentabilidade, aos quais ele não possui ação. Nesse contexto, entram os já citados nível de transparência, corrupção, governança e leis. Assim como para Zdenek e Warren (2001), a transparência para os autores é um ponto essencial para a captação do investidor, principalmente os estrangeiros - a falta dessas condições impõe um cenário propício à externalidades negativas para as firmas: falta de informações sobre as atividades ou até mesmo das intenções dos órgãos governamentais que podem ser contabilizadas nos custos de transação com a inferência de seguros e suporte jurídico.

Em contraponto, Caetano e Caleiro (2009) destacam que a entrada de IED é positivamente afetada pela eficiência jurídica, que inclui sistema de impostos eficiente, direitos à propriedade seguros e facilidade para criar negócios. A ideia seria promover um ambiente legal e um panorama social positivo que promova o livre mercado e reduza as incertezas. Ressaltam ainda a estabilidade como um fator determinante na manutenção dos fluxos de capitais - investidores de diferentes países tem diferentes graus de tolerância as imperfeições dos sistemas dos países receptores do investimento

As políticas de governo que conduzem ou permitem a corrupção por não promoverem uma efetiva proteção dos direitos de propriedade que são implementados ineficientemente em meio

a burocracias e governos altamente instáveis, gerarão regimes não transparentes que retardarão os fluxos de investimento. Essa falta de transparência impedirá empresas estrangeiras de participarem do mercado internacional, enquanto países que promovem e mantêm políticas e estruturas transparentes irão atrair mais investimentos. Condizente com essas premissas, o FMI – Fundo Monetário Internacional (2022), tem destacado a transparência governamental como a regra de ouro para o Sistema Financeiro Internacional. Os países que realmente podem se aproveitar de altos índices de transparência econômica serão beneficiados perante aqueles a qual a percepção é baixa. Em outras palavras, os políticos deveriam garantir que suas políticas são transparentes o bastante para promover o crescimento de suas economias. (CAETANO, CALEIRO, 2009)

Além da visão pela perspectiva das instituições, as agências de classificação de rating, também possuem um papel crucial ao influenciar as decisões dos investidores. Além das agências, as entidades supranacionais atuam como facilitadores, auxiliando os países a se desenvolverem, exercendo papel como consultores e promovendo estruturas propícias aos investidores. (ZDENEK, WARREN, 2001)

Outros estudos empíricos realizados também com o objetivo de entender as motivações para alocação do capital estrangeiro em um país em detrimento de outro, chegaram a conclusões semelhantes. Para Liargovas e Shandalls (2012), o relacionamento entre abertura de mercados e os fluxos de Investimento Estrangeiro Direto é bem complexa e necessita de explicação mais cuidadosa, podendo depender de características exógenas em cada caso. Em sua análise, os autores concluíram que os principais determinantes para os fluxos de IED seriam: (1) poucas mudanças na estabilidade do país, (2) PIB nominal; (3) PIB per capita; (4) risco político e (5) abertura de mercados. O PIB teria como objetivo capturar o tamanho do mercado de determinado país, sendo esperado que mercados maiores captem mais recursos. O risco político por sua vez, pode ser determinado pela sua estabilidade, também sendo esperado que um país com risco político muito grande seja menos propenso ao capital externo.

Sani e Law (2010) reafirmam que há diversos motivos para acreditar que o aumento na liberdade dos mercados tende a gerar um aumento nos fluxos de IED. Dentre essas características, há um consenso de que menores regulamentações seriam boas para a economia como um todo, incluindo o aumento da competitividade dos países e promovendo oportunidades para os empreendedores se desenvolverem. Um mercado demasiadamente regulado não funcionaria bem e a alocação de recursos seria comprometida por esse tipo de ambiente. Regulamentações do trabalho por exemplo, são um fator determinante para essa análise, se forem muito rígidas, os funcionários advindos de outros países, vetores do conhecimento técnico terão dificuldades de inserção nessas companhias e adequação à regulamentação trabalhista.

Pelo lado positivo, as pressões exercidas pelas companhias multinacionais podem fazer com que as empresas locais adotem novas tecnologias mais cedo do que elas esperavam se não tivessem sido submetidas a intensa pressão competitiva. Os autores, assim como em outros estudos anteriores, posicionam-se de forma coincidente a Acemoglu (2012) e ressaltam a importância da qualidade das instituições do país investido. Dentre os aspectos institucionais relevantes estão a segurança, a propriedade e encorajamento de investimentos através da melhora da performance. Nas conclusões dos estudos de Sani e Law (2010), instituições sólidas seriam responsáveis por até três quartos da capacidade de atração de um país. Para ser caracterizado como um país organizado institucionalmente, os pilares que constituiriam esse país seriam liberdade econômica, liberdade civil e estrutura institucional.

Além das políticas regulatórias, tamanho de mercado e a solidez das instituições, Ciftci e Ciftci (2021) destacam a importância da redução de barreiras e burocracias para o aumento dos fluxos

de IED. Os autores partem do pressuposto de que um aumento no número de transações comerciais colaboraria para o aumento no crescimento econômico, levando mais países a aumentarem suas relações internacionais.

Para os estudos de Beheshtabar, Hacker e Kim (2008) dentre as características mais favoráveis à atração do capital estrangeiro no âmbito da empresa estão conhecimento, tecnologia, capital humano e segurança de patentes, enquanto no âmbito nacional a localização geográfica, devido a diminuição de custos, comporia uma variável relevante. Os estudos de Cung (2020), voltados aos fluxos de IED no Vietnã também destacam as características territoriais, - além da proximidade geográfica, a diplomacia social e integração internacional.

Em uma perspectiva distinta, o estudo de Anwar e Mughal (2013) parte da ótica inversa, construindo seu estudo a partir da visão dos investidores indianos. Os autores concluem que os investidores oriundos desse país têm preferência por regiões com liberdade econômica, reduzido tamanho governo e políticas de comércio. Estruturas legais exercem pouca influência no momento da escolha dos investidores indianos e suas companhias multinacionais. A barreira da linguagem também possui um papel fundamental, existindo uma clara predileção pelos países de língua inglesa, onde o idioma não se torna um empecilho para o desenvolvimento das negociações.

Subasat e Bellos (2011) também ressaltam, a importância da baixa regulação no estabelecimento de fluxos de recursos externos, a inexistência de salário-mínimo e o aumento da atratividade dos mercados seriam fatores relevantes no intuito de reduzir a fuga de capitais. O resultado do estudo de Haydaroglu (2016) apontam que nos países pertencentes ao BRICS, o tamanho dos governos é negativamente associado ao crescimento do país e prosperidade dos seus investimentos, sendo fatores atrelados a corrupção, corrosivos ao crescimento econômico. Nesse grupo de países, acesso ao crédito, baixas taxas de juros e inovação também seriam responsáveis pelo crescimento econômico e atração de IED.

Outra ligação direta apontada pelos autores refere-se a quão desenvolvido é o mercado de capitais desses países. Novamente, países com instituições fortes e liberdade de mercado exercem papel fundamental não somente na atração do capital externo, mas na viabilidade de tornar esse aporte de capital rentável. Saini (2016) destaca adicionalmente a liberdade econômica, a qualidade do capital humano, mercados financeiros e políticas de comércio. O amadurecimento e tamanho da bolsa de valores e dos mercados financeiros, também são apontados como variáveis relevantes aos investidores estrangeiros.

Zghidi e Mohamad (2016) concluem que a absorção do IED depende da capacidade do país investido fornecer capital, liberdade de comércio e desenvolvimento do mercado financeiro. A liberdade econômica segundo os autores, exerce papel fundamental, sendo considerado junto às liberdades civis e liberdade política, os três pilares da estrutura institucional de um país. A melhora na qualidade das instituições tem como consequência uma aceleração no crescimento da economia. Os autores concluem que a criação de boas instituições torna o ambiente do país mais apto ao recebimento de capital estrangeiro gerando também menores custos e aumentando a produtividade. Os países devem promover a implementação de políticas e procedimentos que garantam a transparência para potenciais investidores, contudo a criação de instituições efetivas é um processo demorado e árduo, principalmente se forem almejados resultados no curto prazo.

Sovbetov e Moussa (2017) destacam que antes de um país usufruir da melhora dos índices de IED é necessário que ele gerencie bem a sua economia, em termos de política monetária, carga fiscal, sistemas financeiros e bancários, assim como redução do papel do Estado, defesa da propriedade privada e diminuição da corrupção. Baixa renda per capita e altos índices de desemprego exercem impacto negativo na atratividade de IED. Dentre os fatores negativos exercidos por esses itens está a associação entre desemprego e insegurança, resultando em

aumento da criminalidade. Os autores ressaltam que apenas um aumento do IED não gera um ganho imediato no crescimento do país, sendo necessário também que o país tenha uma boa qualidade da educação na tentativa de alocar esses recursos adequadamente.

Hossain (2016) conclui que as companhias multinacionais investem em uma localização específica devido às características econômicas do país investido. Assim como nos demais estudos, o autor reforça que um país que usufrui de liberdade econômica tende a atrair maiores fluxos de IED do que os países que não possuem essa característica. O desenvolvimento da infraestrutura e tecnologia deve possuir um nível mínimo de estruturação e adicionalmente é necessário adequado capital humano, estabilidade econômica e livre mercado que beneficiem os aportes no longo prazo. A liberdade econômica é um fator significativo na determinação do investimento estrangeiro direto facilitando sua movimentação e seus fluxos. Além do livre mercado há outros elementos que os autores analisam constituírem um forte atrativo para o IED sendo eles: tamanho de mercado, estabilidade macroeconômica e mercado de capitais. Os autores concluem que para atrair o capital externo é necessário que os países obtenham um alto grau de desenvolvimento político e econômico, fatores que os países podem controlar, minimizando assim os efeitos das características inerentes a sua estrutura como tamanho do mercado e território.

Amponsen e Ghazalian (2019) levantam que um ambiente menos restritivo auxilia na promoção de aspectos que envolvem o IED. A intervenção dos governos no processo distributivo ou de consumo, baixos níveis de liberdade econômica e instituições pobres geram custos adicionais para as empresas internacionais e como consequência diminuem a quantidade de capital. Também é importante que os indivíduos tenham escolhas para trabalhar, produzir, consumir e investir sem violar nenhum direito alheio. Assim como os estudos anteriores, os autores reforçam que a qualidade das instituições auxilia no crescimento da economia e sua eficiência, auxiliando países emergentes a alcançarem patamares de competição mais igualitários em relação a países desenvolvidos. Os investidores estrangeiros tentam escapar da corrupção dado ela ser custosa, arriscada e difícil de gerenciar. Eles também apontam que países que são marcados por leis eficientes, baixos níveis de corrupção e burocracias, são mais aptos a atrair fluxos de IED.

Em dissonância com os estudos citados, Bheemul, Rasool e Sooreea (2020), focados nas análises relacionadas à África Subsaariana ressaltam que a liberdade econômica pode ser irrelevante na tomada de decisão em regiões específicas. Embora a África Subsaariana ainda esteja se desenvolvendo em aspectos relacionados à eficiência regulatória (negócios, trabalhistas e prudência com a política monetária), liberdade fiscal (baixo nível de tributos), abertura de mercados, tamanho dos mercados e forte infraestrutura de comunicações. Os países da África Subsaariana apresentaram nos últimos anos um representativo aumento no fluxo de IED, crescimento de aproximadamente nove vezes entre os anos de 1997 e 2016 (UNCTAD, 2017). O aumento foi constante e significativo em todos os anos dentro desse período, com exceção de 2008-2009 durante a Crise Global do Subprime. Trata-se de dados que fogem à normalidade e conclusões dos demais estudos, dado o baixo índice de liberdade econômica apresentados pelos países subsaarianos. O estudo aponta especificamente no caso da África Subsaariana, que o tamanho do mercado e a existência de recursos naturais podem exercer um papel mais relevante que os critérios institucionais e de liberdade econômica.

Foreman (2007) conclui que o livre mercado quando analisado como uma variável única não possui grande relação com a atração de IED, contudo quando analisado em um conjunto de maneira desagregada com as diversas variáveis macroeconômicas, há uma relação entre o aumento de liberdade econômica e o aumento de IED. Desse resultado o autor conclui que aumentar a proteção à propriedade, reduzir a intervenção do governo e diminuir as barreiras para o fluxo de capitais, geram um aumento da atração do capital externo.

Assim, pode-se concluir que a totalidade dos estudos que testam a existência de uma relação entre investimento estrangeiro direto e liberdade econômica, concluem que a mesma é positiva e estatisticamente significativa.

3. DADOS E MODELO ECONOMETRICO

3.1 Variáveis Utilizadas

Para o entendimento dos principais componentes que influenciam a atratividade dos fluxos de IED nos países estudados, será utilizada como metodologia a análise de dados em painel balanceado. A estruturação dos dados, terá em sua composição todos os países latino-americanos com informações disponíveis no período estudado. A escolha pelos países latino-americanos, embasa-se na escassez de estudos anteriores sobre a região e a possibilidade de optar por um grupo com características históricas e de formações institucionais semelhantes.

O intuito é testar a hipótese de que a liberdade econômica afeta de maneira positiva e significativa o investimento estrangeiro direto e qual seria sua relevância comparada às demais variáveis de controle na equação.

Nesse contexto, será utilizada como variável dependente os Fluxos Estrangeiros de Investimento (*inflows*) divulgados pela UNCTAD (2022), em conjunto com as principais variáveis independentes, apontadas pela literatura empírica como relevantes para a constituição desses fluxos. A estruturação da variável independente e as variáveis de controle será detalhada abaixo:

IED (Investimento Estrangeiro Direto) / PIB (Produto Interno Bruto) “FDIGDP”: Apresenta os fluxos de recebimentos de Investimento Estrangeiro Direto para todos os países latino-americanos, com dados disponíveis entre os anos de 2000 e 2019. A definição de fluxos de recebimento de Investimento Estrangeiro Direto (*inflows*) pela própria UNCTAD, reflete o recebimento direto de recursos oriundos de outro país em um determinado período. Visando tornar o dado comparativo entre diferentes economias, obteve-se a razão do IED pelo PIB de cada respectivo país. O indicador torna-se uma medida do percentual que o IED representa para cada economia dos países latino-americanos entre os anos de 2000 e 2019;

Produto Interno Bruto: Utilizado como o denominador do IED visando tornar a medida comparativa entre a economia de distintos países, o PIB é obtido através dos dados do World Bank Data e da OCDE. Sua metodologia é composta pela soma do Valor Agregado de todos os produtores de determinada economia, adicionando-se os impostos e subtraindo subsídios não incluídos no valor dos produtos. No cálculo do PIB, não são deduzidas depreciações (World Bank, 2022);

Produtividade “STUDY”: Como medida de produtividade foi utilizado um indicador educacional visando quantificar o nível de instrução e qualificação da força de trabalho de cada país. O mesmo procedimento foi utilizado por Bashir e Imtiaz (2017) cujo estudo apresentou relação significativa e positiva entre anos de estudo e atratividade de IED para os países do Sul Asiático. Os autores justificam o resultado pela necessidade de força de trabalho treinada para a absorção do conhecimento e habilidades demandadas pela empresa estrangeira. A variável Média de Tempo de Estudo foi obtida do Human Development Index (2022) também componente do cálculo do índice de IDH. Seu resultado reflete a Média de Tempo de Estudo dos indivíduos a partir 25 anos;

Infraestrutura “ENERG”: Como *proxy* para a mensuração da Infraestrutura disponível de determinado país, foi utilizado o percentual da população sem acesso a eletricidade. Um dos

segmentos destacados como provedores de IED à América Latina é a indústria de eletricidade (UNCTAD, 2022, p, 35). A *priori*, a existência de infraestrutura pode funcionar como um atrativo para o investidor externo. Contudo, dependendo do segmento da companhia, também pode ser visto como uma oportunidade de desenvolvimento da infraestrutura local. A informação é disponibilizada pelo World Bank (2022), com base em dados disponibilizados pela International Energy Agency (IEA), the International Renewable Energy Agency (IRENA), the United Nations Statistics Division (UNSD), the World Bank and the World Health Organization (WHO);

PIB *per capita* “GDPPPC”: Como parâmetro para o dimensionamento do mercado doméstico dos países latino-americanos estudados, será utilizada o PIB *per capita* pela Paridade do Poder de Compra. Seu resultado é obtido através da divisão do PIB *per capita* em US\$ a valores constantes de 2017, pela população de cada país. Embora baseado em estudos empíricos que mostraram forte correlação entre as variáveis IED e PIB *per capita*, o estudo de Foreman (2007) identificou baixa correlação entre as variáveis. Visando estudar essa relação exclusivamente para a América Latina, será utilizada neste estudo a base disponibilizada pelo World Bank (2022);

Inflação “INFLA”: Utilizada por Anwat (2012), a variável inflação funciona como uma medida da condução monetária dos países estudados. Fornecida pelo World Bank (2022), os dados compreendem o deflator implícito no PIB, sendo a razão entre o PIB em moeda local corrente e o PIB em moeda local constante. O coeficiente deste item deve ser analisado junto ao tipo de inflação que cada país apresenta: uma correlação positiva entre as variáveis, pode mostrar uma inflação de demanda, atraindo investidores àquele país visando atender a oferta latente. A correlação negativa, por sua vez, pode mostrar descontrole na condução da política de preços por determinado país, percebida pelos investidores como risco excessivo e possibilidade de desvalorização do seu capital;

Índice de Liberdade Econômica “FRAS”: Serão utilizados dois índices mundiais de Liberdade Econômica, sendo eles divulgados pelo Instituto Fraser (2022) e pelo Heritage Foundation (2022). A opção pela escolha de dois índices distintos, visa maior completude e robustez da análise, contudo o índice Fraser será o preponderante devido a relevância dos aspectos econômicos na sua constituição.

O Fraser Index inicia sua publicação em 1986, a partir de inúmeras conferências entre o diretor do Instituto Fraser – Michael Walker e os economistas Milton e Rose Friedman. As conferências que se estenderam até 1994 contaram ainda com outros nomes do Estudo Institucional, como Douglass North, Gary Becker e Gordon Tullock. Além de publicações cujo principal objetivo era definir o conceito de Liberdade Econômica, também era almejado o desenvolvimento de um índice objetivo e transparente que comparasse o grau de liberdade econômica entre os países. (FRASER INSTITUTE, 2022)

Assim surge o Fraser Index, cuja composição possui cinco itens segmentados entre aspectos econômicos, sociais e políticos que definem a escala de Liberdade Econômica em uma pontuação de 0-10, na qual 10 compreendem os países com maiores características de liberdade e 0, os países com liberdade inexistente. (FRASER,2022, p.7) Dentre os cinco fatores que determinam a composição do índice, encontram-se:

Tamanho do Governo “GOVSIZ”: Gastos governamentais, tributação e controle estatal das companhias. Quanto mais expressivo esses fatores, menor a possibilidades para o desenvolvimento de empresas e da liberdade econômica;

Sistema Legal e Direito de Propriedade “PROPSYST”: Mensuração qualitativa da proteção aos direitos individuais e a propriedade privada, sendo essa considerada a principal função do governo;

Sound Money “SN_MON”: Combate à inflação como maneira de proteger a propriedade privada e a desvalorização do dinheiro no tempo. Inflação descontrolada e volátil torna difícil o planejamento de investimentos de longo prazo como o Investimento Estrangeiro Direto;

Liberdade para o Comércio Exterior “TARIFF”: Mensura a carga tarifária, a quantidade de barreiras para movimentação de pessoas e recursos, além de custos oriundos da burocracia em exportar;

Regulamentações “REGUL”: O quanto as regulamentações governamentais impedem a troca entre os países ou as onera. Burocracias para obtenção de crédito, contratar ou gerenciar negócios são consideradas neste item.

Como suporte e visando confirmar a teoria proposta, será utilizado para a composição do Modelo 3, o índice Heritage de Liberdade Econômica “HERIT”. O índice é composto por 12 aspectos, sendo sua escala de 0-100 - onde países que possuem melhores resultados perante os itens estudados, recebem avaliação mais próximas a 100 e os países com resultados menos satisfatórios possuem resultados gradualmente próximos a 0. No quadro 2 são apresentados os principais aspectos englobados por cada um dos índices.

Quadro 2 - Componentes dos principais índices mundiais de Liberdade Econômica

Fraser Institute	Heritage Foundation
Cumprimento de Leis	Carga Tributária
Segurança	Eficiência Jurídica
Liberdade de Fluxos (financeiro e de pessoas)	Gastos do Governo
Associações e Sociedade	Saúde Fiscal
Liberdade de Expressão e Informação	Liberdade Empresarial
Liberdade de Relacionamentos	Liberdade Monetária
Tamanho do Governo	Liberdade de Comércio
Sistema Legal e Direitos de Propriedade	Liberdade de Investimento
<i>Sound Money</i>	Integridade Governamental
Livre comércio exterior	Direito de Propriedade
Regulações de Mercado	Liberdade Financeira
	Liberdade de Negociação

Fonte: Elaborada pela autora baseada nos no referencial teórico constituído para esse estudo

3.2 Metodologia Econométrica

A análise de dados em painel – ou dados longitudinais – é caracterizada pela coleta de dados dos mesmos elementos ao longo do tempo, no caso específico deste estudo, países. A obtenção de informações com cortes temporais e transversais, segundo Woodridge (2018) pode gerar estimadores mais precisos e estatísticas mais poderosas, com o objetivo de esclarecer questões importantes de política macroeconômica. Na maioria das aplicações a principal razão para a utilização de dados em painel é considerar que o efeito não observado é correlacionado com variáveis explicativas.

Por tratar da mesma variável ao longo do tempo, a análise de dados em painel confere heterogeneidade ao estudo. Para Gujarati e Porter (2011), esse modelo de análise permite ainda

“dados mais informativos, maior variabilidade, menor colinearidade, mais graus de liberdade e eficiência”. Na construção do painel, se for composto pelos mesmos T períodos de tempo, para cada N unidades de corte transversal, é obtido um painel balanceado. Correções de erro padrão de MQO que permitam formas de correlação e heteroscedasticidade, podem ser calculadas quando N deve ser consideravelmente maior que T. Na utilização desse modelo quaisquer variáveis explicativas constantes ao longo do tempo são removidas da análise (WOODRIDGE, 2018). Para a aplicação de um estudo de dados em painel, são passíveis os quatro métodos apresentados por Gujarati e Porter (2011, p.589):

1. Modelo MQO de dados empilhados (*pooled data*): São empilhadas aproximadamente 240 observações e estima-se uma regressão grande, desprezando a natureza de corte transversal e série temporal dos dados. O MQO agrupado está sujeito ao viés de heterogeneidade, causado pela omissão de uma variável constante ao longo do tempo;
2. Modelo de mínimos quadrados com variáveis *dummies* para efeitos fixos (MQVD): São combinadas aproximadamente 240 observações, mas cada unidade de corte transversal tem seu próprio intercepto (*dummy*);
3. Modelo dos efeitos fixos dentro de um grupo (*fixed effects within-grup model*): São combinadas todas as observações, mas para cada variável expressa-se como um desvio de seu valor médio, para então estimar-se seu MQO contra os valores corrigidos pela média;
4. Modelo dos efeitos aleatórios: Permite-se que o intercepto seja extraído aleatoriamente de uma população bem maior que a expressa.

Todos os modelos apresentados acima serão testados buscando encontrar qual trará resultados mais satisfatórios para aplicação de três equações visando dar melhor robustez a análise

Analisaremos o efeito da liberdade econômica e demais variáveis de controles através dos três modelos descritos abaixo:

Modelo 1: Índice Fraser

$$(1) FDIGDP = \alpha_{it} + \beta_{1t}FRAS_{it} + \beta_{2t}lnGDPPPC_{it} + \beta_{3t}ENERG_{it} + \beta_{4t}INFLA_{it} + \beta_{5t}lnSTUDY_{it}$$

Modelo 2 (robustez): Índice Heritage

$$(2) FDIGDP = \alpha_{it} + \beta_{1t}HERIT_{it} + \beta_{2t}lnGDPPPC_{it} + \beta_{3t}ENERG_{it} + \beta_{4t}INFLA_{it} + \beta_{5t}lnSTUDY_{it}$$

O estudo da regressão linear múltipla é o estudo de como uma variável y, considerada dependente, é relacionada com duas ou mais variáveis independentes, visando obter seu grau de importância dentro do modelo. Dentro da equação construída para esse estudo tem-se:

$FDIGDP$ = é o valor previsto para a variável dependente conforme modelo estimado;

α_{it} = representa a constante;

$\beta_{1t}FRAS_{it}$ e $\beta_{1t}HERIT_{it}$ = é o coeficiente da variável de estudo liberdade econômica calculada pelo Instituto Fraser (Modelos 1 e 2) ou Heritage (Modelo 3);

$\beta_{2t}lnGDPPPC_{it}$ = é o coeficiente da variável responsável pela mensuração da renda *per capita*;

$\beta_{3t}ENERG_{it}$ = é o coeficiente da variável independente que visa mensurar a infraestrutura;

$\beta_{4t}INFLA_{it}$ = coeficiente que visa mensurar a condição inflacionária do país;

$\beta_{5t}lnSTUDY_{it}$ = coeficiente que visa mensurar a qualificação da força de trabalho de determinado país;

Uma vez estabelecida a equação, será gerada a regressão linear múltipla visando identificar as relações entre as variáveis, a obtenção dos β 's e a compreensão da sua relevância a determinado grau de confiança. Será determinado assim, se as variáveis $\beta_{it}FRASER$ e $\beta_{1t}HERIT_{it}$ são significativas perante as demais, aceitando ou rejeitando a hipótese primariamente estabelecida.

4. RESULTADOS

Nesta seção propõe-se a apresentação dos resultados obtidos através das análises estatísticas resultantes dos parâmetros metodológicos apresentados na Seção 3. *A priori* a construção de um Diagrama de Dispersão – Gráfico 3 apresenta de maneira ilustrativa a correlação entre os Índices de Liberdade Fraser e Heritage com o percentual de Investimento Estrangeiro Direto/PIB de cada economia Latino Americana. Sendo obtido em ambos, resultados semelhantes evidenciado pela proximidade da equação de suas retas.

Gráfico 3 – Dispersão dos Índices de Liberdade Econômica em relação ao IED/PIB

Fontes: Fraser Intitute (2022); Heritage Institute (2022); World Bank (2022); UNCTAD (2022)

A composição metodológica para a construção dos dados em painel, visou a realização de todos os testes de forma a garantir os ajustes necessários para a melhor representação da relação entre as variáveis estudadas. Países como Venezuela, Suriname e Guiana foram retirados da amostra devido a ausência de dados suficientes para a composição de suas análises. As variáveis GDPPPC e STUDY foram convertidas para Log (LN) visando maior acuracidade dos resultados, dado a existência de escalas distintas.

Através da estimativa da equação estabelecida primariamente sob o Modelo de Efeitos Aleatórios, foi obtido no Teste de Hausmann, apresentado no Quadro 3. O valor de 0,00%,

rejeita a Hipótese Nula a nível de 5% de confiabilidade, concluindo que o Modelo de Efeitos Fixos é mais apropriado. A inexistência de correlação entre as variáveis é explícita no Apêndice 7.

Quadro 3 – Resultados para o Diagnóstico de Adequação do Modelo de Efeitos Aleatórios: Índice Fraser

Teste	Critério	p-valor	Conclusão
Hausman	Com o p-valor abaixo de 0,05 rejeita-se a Hipótese Nula de que o Modelo de Efeitos Aleatórios é o mais adequado	0,0000	Rejeita-se a Hipótese Nula de que o Modelo de Efeitos Aleatórios é o mais adequado e assume-se o Modelo de Efeitos Fixos

Fonte: Elaborado pela autora

A composição da regressão utilizou como variáveis de controles os indicadores citados na Seção 3, sendo eles: Inflação “INFLA”, percentual de pessoas sem acesso à energia como medida de infraestrutura “ENERG”, anos médios de estudo “STUDY” e PIB *per capita* “GDPPPC”, além da variável de interesse o Índice de Liberdade Econômica “FRAS”. Os resultados são exibidos no Quadro 4:

Quadro 4 – Modelo de Efeitos Fixos: Índice Fraser

Modelo de Efeitos Fixos: Índice Fraser
Efeitos fixos, usando 247 observações
Comprimento da série temporal = 19

	coeficiente	erro padrão	razão-t	p-valor
Const	-8,395699	2,706869	-3,101627	0,0021
ENERG	0,696841	0,116683	5,972102	0,0000
FRAS	2,337153	0,231095	10,1134	0,0000
STUDY	0,713381	0,250693	-2,845681	0,0048
INFLA	0,078561	0,019586	4,01108	0,0001
GDPPPC	0,312635	0,334747	0,933944	0,3512
Média var. dependente	3,49712			
Soma resíduos	quadrados			
928,23290				
R-quadrado	0,37532			

Fonte: Elaborado pela autora

Através da análise dos resultados obtidos, identifica-se um nível de p-valor insuficiente para que a variável Renda *per capita* “GDPPPC” seja considerada significativa a 5% de significância na composição da equação. A relação positiva entre aumento do IED e o aumento da inflação, embora contrarie o esperado, pode mostrar a existência de uma inflação de demanda nesses países. Também oposto ao resultado esperado, a correlação positiva entre a variável “ENERG” e o aumento da relação FDIGDP, relaciona-se diretamente a busca de investimentos em infraestrutura. A indústria de energia é responsável por 2/3 dos *deals* relacionados a

investimentos em países estrangeiros, (UNCTAD, p..44) mostrando que a carência estrutural de alguns países pode ser vista como oportunidades por investidores oriundos de países mais estruturalmente consolidados. Entretanto, dentre as variáveis estudadas, a mais relevante é o Índice de Liberdade Econômica do Instituto Fraser, o coeficiente de 2,33 mostra que o crescimento em 1 ponto na escala do Índice Fraser alavanca em 2,33 vezes a relação IED/PIB de um país.

O resultado confirma a hipótese levantada por esse estudo de que países com maior Índice de Liberdade Econômica, atraem mais Investimentos Estrangeiros Diretos e torna-se ainda mais importante ao considerar que a média latino-americana obtida dos dados desse estudo referente a relação Investimento Estrangeiro Direto/PIB entre 2000 e 2019 é de 3,48%.

A robustez dos resultados é comprovada no Modelo 2. Visando evitar vieses inerentes a escolha de um índice em específico, o Modelo 3 substitui o Índice Fraser pelo Índice Heritage de Liberdade Econômica (HERIT). O teste de Hausmann para análise de adequação do modelo é apresentado no Quadro 6:

Quadro 5 – Resultados para o Diagnóstico de Adequação do Modelo de Efeitos Aleatórios: Índice Heritage

Teste	Critério	p-valor	Conclusão
Hausman	Com o p-valor abaixo de 0,05 rejeita-se a Hipótese Nula de que o Modelo de Efeitos Aleatórios é o mais adequado	0,00	Rejeita-se a Hipótese Nula de que o Modelo de Efeitos Aleatórios é o mais adequado e assume-se o Modelo de Efeitos Fixos

Elaborado pela autora

Os resultados estatísticos originados pela utilização do Modelo de Efeitos Fixos, mais adequado para essa equação, são apresentados no Quadro 7:

Quadro 7 – Modelo de Efeitos Fixos: Índice Heritage

Modelo Modelo de Efeitos Fixos: Índice Heritage

Efeitos fixos, usando 247 observações

Comprimento da série temporal = 19

	coeficiente	erro padrão	razão-t	p-valor
Const	4,333959	2,366663	1,831253	0,0684
GDPPPC	-1,554224	0,301588	-5,153468	0,0000
ENERG	0,301971	0,097436	3,099166	0,0022
HERIT	0,194905	0,020551	9,484165	0,0000
INFLA	0,477673	0,165117	2,89293	0,0042
STUDY	0,435347	0,362334	1,2015	0,2308
Média var. dependente	3,51249			
Soma resíduos quadrados	896,67900			
R-quadrado	0,36959			

Elaborado pela autora

Assim como no modelo anterior, as variáveis Anos de Estudo “STUDY” e Renda *per Capita* “GDPPPC”, apresentam-se como não relevantes a um índice de confiabilidade de 5%. As variáveis relevantes se mantêm sendo: percentual da população sem acesso a energia, inflação e Liberdade Econômica, como previsto por toda literatura empírica apresentada. Desta forma, conforme equação construída, a cada 1 ponto de aumento no Índice Heritage, há o aumento proporcional a 0,18 nos fluxos de Investimento Estrangeiro Direto. O resultado menor comparativamente ao Índice Fraser é resultado das diferenças de escala, dado o Índice Heritage variar entre 1 e 100.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os fluxos de IED tornaram-se mais relevantes ao longo da história, conforme o aumento da integração comercial e cultural entre os países. Esse aumento tem impactado positivamente os países em desenvolvimento, que em 2020 se tornaram maioria na recepção desse modelo de investimento. Contudo, a análise dos fluxos de IED gera questionamentos do porquê não há um crescimento expressivo dessa movimentação de capital para a América Latina.

Dentre todas as causas possíveis, foi identificado nesse estudo o atraso no desenvolvimento de Instituições Inclusivas na região, apontado pela literatura e pela Nova Teoria Institucional, como fator preponderante para o desenvolvimento da garantia à propriedade privada, a liberdade de comércio e a diminuição das burocracias. A existência de Instituições Extrativistas, concentra as estruturas de poder, aumenta a desigualdade e torna os critérios legais subjetivos.

Consistentemente ao proposto por North (1991) e Acemoglu (2022), os investidores desejam direcionar seus recursos de longo prazo para locais onde as “Regras do Jogo” são conhecidas, sendo pouco tolerantes a mudanças drásticas ou inseguranças institucionais. A mensuração mais próxima da qualidade dessas instituições, passa pelos Índices de Liberdade Econômica desenvolvidos ao longo do último século, quantificando o quanto os ambientes são propensos a proteção do indivíduo, sua propriedade e liberdade, os resultados consolidados também vão de encontro a toda literatura empírica apresentada, ainda que as demais variáveis de controle diverjam dos estudos anteriores.

O intuito desse estudo foi testar a condicional proposta pela literatura teórica e estudos empíricos anteriores: a hipótese de que a Liberdade Econômica é um fator importante para a atração de Investimento Estrangeiro Direto, especificamente entre os países que compõem a América Latina. A comprovação da hipótese deu-se através da utilização dos Índices de Liberdade Econômica, construídos pelo Instituto Fraser e Heritage, combinado a outras variáveis relevantes apontadas pela literatura teórica. Os resultados mostram dissonâncias entre os estudos previamente apresentados e os testes realizados, sendo a Liberdade Econômica um dos principais fatores na atração do Investimento Estrangeiro Direto. O aumento na pontuação dos índices possui a capacidade de alavancar a proporção IED/PIB, tornando o Investimento Estrangeiro mais relevante na composição de capital dos países e trazendo os demais benefícios inerentes a sua estrutura como *know how* e novas tecnologias.

A variável de infraestrutura mostra oportunidades onde há defasagens estruturais: a busca por investir em segmentos já consolidados nos países em desenvolvimento, corrobora a importância do IED na transmissão de *know how* e a busca por novos mercados em circunstâncias onde há a saturação do crescimento. A relação positiva entre a inflação e o IED, mostra a possível existência de uma inflação de demanda, tendendo a atrair os investidores para os países onde além das possibilidades de mercado, a oferta é insuficiente. Esse comportamento já havia sido identificado por outros autores que realizaram testes empíricos semelhantes, relatado na Seção 4 deste estudo.

A possibilidade de atração de maiores índices de Investimento Estrangeiro Direto, através da melhora de indicadores de Liberdade Econômica, apresenta a necessidade de políticas que tornem os ambientes econômicos, os mercados financeiros e as estruturas corporativas mais seguras e simultaneamente menos burocráticas e custosas. O estudo mostra ser imprescindível a construção de um ambiente sólido, previsível, onde a melhora dos indicadores macroeconômicos são consequência de um ambiente institucional bem construído e voltado para a maior atração de capital.

É necessário reconhecer a limitação do estudo, dado a falta de informações por um período histórico maior, que trariam maior robustez a análise. Para os próximos estudos sugere-se um arcabouço teórico e qualitativo que busque entender como a história política e econômica recente da América Latina impacta na composição da imagem dos investidores estrangeiros, fazendo com que a melhora dos aspectos institucionais seja um diferencial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACEMOGLU, Daron. *Inclusive institutions, democracy and the key drivers of economic growth*. Direção e Produção: Rajk College for Advanced Studies, 2022. 1 vídeo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KLdnISYOUo4>. Acesso em 15 de Maio de 2022.

AMPONSEN, Frederick; GHAZALIAN, Pascal L. *The effects of economic freedom on FDI inflows: na empirical analysis*. Applied Economics, 51:11, 1111-1132, 2019. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00036846.2018.1524979?journalCode=raec20>. Acesso em 25 de Abril de 2022.

ANWAR, Amar Iqbal; MUGHAL, Mazhar. *Economic Freedom and Indian Outward Foreign Investment: Na Empirical Analysis*. Economics Bulletin, Volume 32, Issue 4, 2012. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2450384. Acesso em 04 de Março de 2022.

BASHIR, Makik Fahim. IMITAZ, Sadia. *Economic freedom and foreign direct investment in South Asian countries: Theoretical and Applied Economics*. Volume XXIV (2017), No. 2(611), Summer, pp. 277-290. Disponível em: [https://ideas.repec.org/a/agr/journal/vxxivy2017i2\(611\)p277-290.html](https://ideas.repec.org/a/agr/journal/vxxivy2017i2(611)p277-290.html). Acesso em 12 de Fevereiro de 2022

BEHESHTABAR Elham; HACKER, Scott; KIM, Hyunjoo. *The Impact of Economic freedom on FDI Inflows to Developing Countries: The Case of the Middle East*. Jonkoping International Business School, 2008. Disponível em: <http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:3792/FULLTEXT01.pdf>. Acesso em 05 de Março de 2022.

BHEEMUL, Brinda Soorca; RASOOL, Uzma Shataz; SOOREEA, Rejev. *Does Economic Freedom Matter to Foreign Direct Investment in Sub-Saharan Africa?* International Journal of Economics and Financial Issues, 2020. ISSN: 2146-4138. Disponível em: <https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/9597>. Acesso em 15 de Fevereiro de 2022

CAETANO, José; CALEIRO, Antonio. *Economic Freedom and Foreign Direct Investment: How Different are the MENA Countries from the EU*. Universidade de Évora. Vol.1 No.2, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/305991022_Economic_Freedom_and_Foreign_Direct_Investment_-_How_different_are_the_MENA_countries_from_the_EU

CIFTICI, Cemil; CIFTICI, Dilek Durusu. *Economic Freedom, foreign direct investment and economic growth: The role fo sub componentes of freedom*. The Journal of International Trade & Economic Development, 2021. Disponível em: https://econpapers.repec.org/article/tafjitecd/v_3a31_3ay_3a2022_3ai_3a2_3ap_3a233-254.htm. Acesso em 16 de Março de 2022.

CUNG, Nguyen Cung. *Impact of Economic Freedom and Corruption Perceptions Index on Foreign Direct Investment in Vietnam*. European Scientific Journal, Hanoi University of Industry, Hanoi, Vietnam v16n10p25April 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/336981817_Impact_of_Economic_Freedom_Index_and_Corruption_Perceptions_Index_on_Corporate_Income_Tax_Revenue_in_Vietnam. Acesso em 25 de Fevereiro de 2022.

FOREMAN, Vibha Kapuria. *Economic Freedom and Foreign Direct Investment in Developing Countries*. The Journal of Developing Areas, 2007. Vol. 41, No. 1. P 143-154. Tennessee, Estados Unidos. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/40376163>. Acesso em 18 de Abril de 2022.

GUJARATI, Damodar N.; PORTER, Dawn C. *Econometria Básica*. São Paulo: Grupo A, 2011. Disponível em: <https://app.minhabibliotec a.com.br/#/bo oks/978 858 055 0511/>. Acesso em 21 de Maio de 2022

HOSSAIN, Md. Shakib. *Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth: Evidence from Developing Countries*. International Journal of economics and Finance. Vol 8. No 11, Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/309543773_Foreign_Direct_Investment_Economic_Freedom_and_Economic_Growth_Evidence_from_Developing_Countries. Acesso em 15 de Abril de 2022.

FRASER INSTITUTE. *History of Free the World*. Annual Report, 2022. Disponível em: <https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/history-of-free-the-world>, Acesso em 30 de Outubro de 2022.

GALEZA, Tadeusz; CHAN, James. *What is Direct Investment*. Back to Bases Compilation. IMF, 2014. Disponível em: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/20_direct-invest.htm#. Acesso em 30 de Março de 2022.

HERITAGE, Foundation. 2022 *Index of Economic Freedom*. The Heritage Foundation, 2022. Disponível em: https://www.heritage.org/index/pdf/2022/book/2022_Index_of_Economic_Freedom_Highlights.pdf. Acesso em 22 de Janeiro de 2022.

LIARGOVAS, Panagiota G.; SHANDALLS, Konstantinos. *Foreign Direct Investment and Trade Openness: The Case of Developing Economies*. Social Indicators Research. April 2012. Vol 106. No 2. Pp. 323-331. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/41409391>. Acesso em 11 de Fevereiro de 2022

MALLAMPALLY, Padma; SAUVANT, Karl P. *Foreign Direct Investment in Developing Countries*. Finance and Development. March, 1999. Volume 36. Number 1. Disponível em: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/03/mallampa.htm>. Acesso em 14 de Fevereiro de 2022..

NORTH, Douglass C. 1991. *Institutions*. Journal of Economic Perspectives, 5 (1): 97-112. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1695541/mod_resource/content/1/North%20%281991%29.pdf. Acesso em 05 de Maio de 2022

SAINI, Azman; BAHARUMSHAH, Ahmad Zubaldi; LAW, Slong Hook. *Foreign Direct Investment, economic freedom and economic growth*. Faculty of Economic and Management. University of Malasya. Malasya, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/222612977_Foreign_Direct_Investment_Economic_Freedom_and_Economic_Growth_International_Evidence. Acesso em 19 de Abril de 2022.

SOVBETOV, Yhlas; MOUSSA, Mohamed. *Interaction of Economic Freedom and Foreign Direct Investment Globally*. Department of Economics, London School of Commerce, United Kingdom, Journal of Economics and Financial Analysis, Vol:1, No:1 (2017) 59-80, 2017. Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/trp/01jefa/jefa0006.html>. Acesso em 17 de Maio de 2022

SUBASAT, Turan. BELLOS, Sotirios. *Economic Freedom and Foreign Direct Investment: A Panel Gravity Model Approach*. The Empirical Economic Letters. Turquia-Grecia, 2011. Disponível em: https://www.academia.edu/47268572/Economic_Freedom_and_Foreign_Direct_Investment_A_Panel_Gravity_Model_Approach. Acesso em 10 de Abril de 2022

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. *Introdução à econometria: uma abordagem moderna*. Tradução da 6ª edição norte-americana. São Paulo, Cengage Learning Brasil, 2018. 9788522126996. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126996/>. Acesso em: 21 Maio de 2022

WORLD BANK. *Metadata Glossary*. Databank World Bank, 2022. Disponível em: <https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/NY.GDP.MKTP.KD.ZG#:~:text=GDP%20is%20the%20sum%20of,and%20degradation%20of%20natural%20resources>. Acesso em 29 de Outubro de 2022.

UNCTAD (2021). *World Investment Report 2021: Investing in Sustainable Recovery*. United Nations publication. Sales No. E.21.II.D.13. New York and Geneva. UNCTAD. *World*

Investment Report. Unctad, 2022. Disponível em: <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>. Acesso em 02 de Outubro de 2022.

UNCTAD STATS. *Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual*. UNCTAD Stats, 2022. Disponível em <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740>. Acesso em 15 de Maio de 2022.

ZDENEK, Drabek; WARREN, Payne. *The impact of transparency on foreign direct investment*. WTO Staff working Paper. No. ERAD 99-02. World Trade Organization (WTO), Geneva, 2001. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/5078469_The_Impact_of_Transparency_on_Foreign_Direct_Investment. Acesso em 23 de Fevereiro de 2022.

ZGHIDI Nahed; MOHAMED, Imen; ABIDA, Zouheir. *Does economic Freedom enhance the Impact of Foreign Direct Investment on economic Growth in North African Countries? A Panel Data Analysis*. *Africa Development Review*, 2016. Disponível em: <https://www.casafrika.es/sites/default/files/reports/id-9.pdf>. Acesso em 12 de Maio de 2022.